

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фуркат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Kalanova Sabohat Muradovna

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti, Sotsiologiya kafedrasida dotsenti
sotsiologiya fanlari boʻyicha falsafa doktori, PhD
e-mail: sabo_77@mail.ru

О‘ЗГАРИБ БОРАЙОТГАН ДУНЙО ШАРОИТИДА АВЛОДЛАРНИНГ DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615885>

ANNOTATSIYA

Maqolada avlodlararo munosabatlar muammosining metodologik va nazariy jihatlari koʻrib chiqilgan. Mazkur muammoning dastlabki metodologik asosi sifatida Platonning nasliy odam gʻoyasi, shuningdek ruch faylasuflarining inson va jamiyat oʻrtasidagi asosiy, bogʻlovchi boʻgʻin sifatidagi nasliy butunlikka oid qarashlari olingan. Faylasuflar M. Xaydegger va YE. Gusserlning eski va yangi avlodlar oʻrtasidagi, kattalar va bolalar oʻrtasidagi munosabatlar yoki generativ munosabat sifatida talqin etiladigan intersubektiv tajriba gʻoyasi tahlil etilgan.

Oʻzgaruvchan muhitda jamiyat ijtimoiy munosabatlarning tiklanishi va oʻzgarishi, uzluksizlik va boʻlinish, anʻanaviylik va innovatsiya tushunchalariga asoslangan tarixiy jarayon sifatida qarashni talab qiladi. Shu maʼnoda avlod uzoq muddatli, vaqt oʻtishi bilan oʻzgarib turadigan ijtimoiy oʻzgarishlarning koʻlami va yoʻnalishini oʻlchash uchun tarixiy vosita boʻlib xizmat qiladi. “Yangi “biologik mavjudotlar”ning ketma-ket paydo boʻlishi muqarrar ravishda toʻplangan madaniy boyliklarning maʼlum darajada yoʻqolishiga olib keladi; lekin, boshqa tomondan, faqat kerak boʻlganda erishilgan "yangi tanlov" qiladi. Bu bizni toʻplangan narsalarni qaytadan baholashga undaydi va endi kerak boʻlmagan narsalarni unutishga va erishilmagan narsaga intilishga oʻrgatadi”. Avlodning "qadam"i jamiyatning oʻtmishdagi holati va uning kelajakka harakati oʻrtasidagi muvozanatni aniqlashga yordam beradi.

Kalit soʻz va iboralar: generativ munosabat; intersubektiv tajriba; differentsiatsiya; avlodlararo munosabatlar; avlodlararo munosabatlar psixologiyasi; nasliy butunlik.

Каланова Сабохат Мурадовна

Доцент, Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Факультет социальных наук, кафедра Социология
доктор философии по социологическим наукам, PhD
e-mail: sabo_77@mail.ru

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И СОЧЕТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются методологические и теоретические аспекты проблемы межпоколенных отношений. В качестве исходного методологического основания этой проблемы обозначается идея Платона о родовом человеке, а также взгляды русских философов о Родовой целостности как главном, связующем звене между человеком и обществом. Анализируется идея интерсубъективного опыта философов М. Хайдеггера и Е. Гуссерля, которая трактуется как отношение между старым и новым поколениями, между взрослым и ребенком, или как генеративное отношение. В меняющейся среде общество требует, чтобы его рассматривали как исторический процесс, основанный на концепциях восстановления и изменения социальных отношений, преемственности и разъединения, традиционализма и новаторства. В этом смысле поколение служит историческим инструментом для измерения масштаба и направления долгосрочных, изменяющихся во времени социальных изменений. «Последовательное появление новых «биологических существ» неизбежно ведет к некоторой утрате накопленного культурного богатства; но, с другой стороны, делает «новый отбор» достигнутого только тогда, когда это необходимо. Это побуждает нас переоценивать то, что мы накопили, и учит забывать то, что больше не нужно, и стремиться к тому, чего не удалось достичь». «Шаг» поколения помогает определить баланс между прошлым состоянием общества и его движением в будущее.

Ключевые слова и фразы: генеративное отношение; интерсубъективный опыт; дифференциация; межпоколенные отношения; психология межпоколенных отношений; родовая целостность.

Kalanova Sabohat Muradovna

Associate Professor, National University of the
Republic of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Doctor of Philosophy in Sociological Sciences (PhD),
Department of Sociology,
e-mail: sabo_77@mail.ru

**DIFFERENTIATION AND COMBINATION OF GENERATIONS IN A CHANGING
WORLD****ANNOTATION**

The paper studies the problems of methodology and theory of intergeneration attitudes. As the initial methodological basis of this problem Platon's idea about the patrimonial person is designated as well as the views of Russian philosophers about Patrimonial integrity as the linker between the person and the society. The philosophers M. Heidegger's and E. Husserl's idea of intersubjective experience which is treated as the attitude between old and new generations, between the adult and the child or as generative attitude is analyzed. In a changing environment, society demands to be seen as a historical process based on the concepts of rebuilding and changing social relationships, continuity and disunity, traditionalism and innovation. In this sense, generation serves as a historical instrument for measuring the scale and direction of long-term, time-varying social change. "The successive emergence of new 'biological beings' inevitably leads to some loss of the accumulated cultural wealth; but, on the other hand, makes a "new selection" of what has been achieved only when it is necessary. This encourages us to reevaluate what we have accumulated, and teaches us to forget what is no longer needed, and to strive for what we failed to achieve. The "step" of a generation helps to determine the balance between the past state of society and its movement into the future.

Key words and phrases: psychology of intergenerational relations; intersubjective experience; generative attitude; intergeneration relationships patrimonial integrity.

КИРИШ

Жамият ўзгариб бораётган шароитда ўз-ўзидан ижтимоий муносабатларни тикланиш ва ўзгартириш, ворисийлик ва узилиш, анъанавийлик ва новаторлик

тушунчалари асосидаги тарихий жараён сифатида кўриб чиқишни талаб этади. Бу маънода авлод узоқ муддатли, муайян вақт давом этадиган социал ўзгаришлар кўлами ва йўналишини ўлчашнинг тарихий воситаси вазифасини ўтайди. “Янги “биологик мавжудодлар”нинг кетма-кет пайдо бўлиши йиғилаётган маданий бойликдаги айрим йўқотишларга муқаррар олиб келади, аммо бошқа жиҳатдан қараганда, фақат шугина зарурат бўлганда эришилганнинг “янги селекция”сини мумкин қилади. Бу биз тўплаганларни қайта баҳолашга рағбатлантиради ва кераксиз бўлиб қолган нарсаларни унутишни ўргатади ҳамда эришилмаган нарсаларга интилишга даъват этади.” [1, - С. 294]. Авлод “қадами” жамиятнинг ўтмишдаги ҳолати ва унинг келажак сари ҳаракати ўртасидаги мутаносибликни аниқлашга ёрдам беради.

АСОСИЙ КИСМ. Авлодлар муаммосининг ҳозирги кундаги талқини. Авлод тушунчаси кундалик ҳаёт сатҳидаги ижтимоий фикр осон фойдаланадиган социал тушунчалар қаторига киради. Бугунги кунда бундай қизиқишнинг кескин ўсиши кузатилмоқда. У кундалик тафаккурда жиддий таҳлил этилади, ундаги “янги авлод” тушунчасига мурожаатни сифат жиҳатдан аллақандай “ўзгача” генерацияларнинг келишини ҳис этиш ёки кутиш ва пайдо бўлаётган авлодларда аллақандай инновационликни излаш сифатида талқин этиш мумкин.

Илм соҳасида ҳам авлодлар концепциясига қизиқишнинг қайта тикланишини ва авлодлараро ўзгаришлар муаммосига замонавий позициядан қайта ифодалашга интилишни кузатиш мумкин. Шунинг учун авваламбор авлод тушунчасининг ўзига аниқлик киритиш муҳимдир.

К. Манхейм томонидан киритилган авлод социологик таҳлилининг умумий принципи авлодларга умумий тарихий локаллашуви ва шунга мувофиқ бундай вазиятларда яшашининг умумий тарихий тажрибасига эга бўлган автоном социал бирликлар сифатида ёндошишдан иборат. Манхейм, шунингдек, мазкур гуруҳнинг таркибига кирувчи алоҳида гуруҳларнинг масалан, авлоднинг узаги, аутсайдерлар, авлод ичидаги маданий ва сиёсий иттифоқлар, алоҳида гуруҳларнинг авлод билан идентификациялашгани даражаси тажрибаси сифатидаги авлоднинг ички дифференциациялашгани ҳам фарқлаган. Манхейм фикрига кўра, социал ўзгаришларга авлодлараро ёндошувнинг мураккаблиги шундаки, тинимсиз алмашилиб келаётган авлодларнинг формал чегараларини, шунингдек, авлодлараро фарқланишларнинг бошқа турдаги социал дифференциациялар билан муносабати кўламини белгилаш анча қийин [2, - С.287-289]. Унинг учун энг муҳими – авлодий бирликнинг шаклланиши механизмини очиш ҳамда авлодий бирдамлик (биз буни “жамоавий тақдир” деб атаймиз) ғоясини тадқиқ этиш бўлган. Манхейм томонидан амалга оширилган ижтимоий-тарихий жараёни кетма-кет пайдо бўладиган авлодларнинг алмашилувини сифатида социологик тадқиқ этиш усули бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини сақлаб қолган, гарчи эмпирик тадқиқотлар назарий моделни социал воқелик билан мувофиқлаштиришнинг мураккаблигидан далолат беради [3, - С. 3].

Авлодларга оид замонавий концепциянинг шаклланиши социологик концепцияларда ҳам ўз ифодасини топган икки социологик тенденция билан боғлиқ. Бир томондан, инсон ҳаётининг узайиши ва аҳолининг “қариши” инсон ҳаётини алоҳида ёш босқичлари сифатида эмас (ёшлар социологияси, кексалар социологияси шу билан боғлиқ), бир ёш босқичидан бошқасига ўтишнинг ягона жараёни сифатида тушуниш ҳамда бир авлод ҳаётий тажрибаси динамикасини ўн йилликлар давомида кузатишга олиб келди. Шу билан бирга авлод нафақат ёшлик чоғидаги тарихий локаллашуви билан, балки ҳаёт цикларининг кейинги босқичларида қандай ривожланганлиги билан ҳам белгиланади. Табиийки, авлоднинг кексаликдаги ҳаётий фаолияти унинг ўсмирлик чоғидаги социал амалиётидан фарқ қилади. Бу ҳолат америкалик олим Г.Элдер (G.Elder) қўллаган ва кенг эътироф этилган ҳаёт йўли (life course) концепциясининг пайдо бўлишига сабаб бўлди [4, - С.310].

Бундай ёндошувда асосий диққат-эътибор авлодни бутун ҳаёт йўлини босиб ўтиш мобайнида ва бир босқичдан кейингисига ўтиш тарзида ўзгариб борадиган ягона ҳаётий тажрибаси сифатида ўганишга қаратилади. Бунда ўсмирликдан (бирлик сифатидаги авлоднинг шаклланишида энг муҳим “форматив” давр сифатида, чунки кейинги босқичлар

бирламчи типик хусусиятларни фақат кучайтиради ёки бўшаштиради) кексаликкача бўлган ҳаёт йўли динамикаси авлодлар концепциясини шакллантиришда марказий тушунчага айланади Социал бирлик сифатидаги авлод концепциясига оид баҳсларнинг бошқа йўналиши замонавий жамиятдаги индивидуаллашув жараёнларининг тезлашиши билан боғлиқ. Мазкур ёндошув бўйича бир авлод вакиллариининг социал танлаш имконияти ва ҳаёти йўлининг вариативлиги кенгайган сари авлоднинг ички дифференциациялашуви жараёни ахамиятлироқ бўлиб боради (авлоднинг биографиклашуви). Аслида авлоднинг ижтимоий гуруҳ сифатида бирлашуви ва ижтимоий алоҳидалашуви фақат таълим тизими доирасида (қисман армияда)ги бирламчи ижтимоийлашув босқичида содир бўлади. Ундан сўнг авлодий бирликнинг ахамияти камайиб, авлоднинг ҳаётий йўллари борган сайин биографиялашиб боради. Шунинг учун авлоднинг ички бирлашуви ёки бирдамлиги муаммоси борган сайин баҳсли бўлиб боради, авлодий ўхшашликнинг ахамияти борасида шубҳа пайдо бўлади.

Шундай қилиб, ҳозирги тушунчадаги авлод ўзининг тарихий локаллашуви хусусиятлари ва шу билан боғлиқ тарзда ўхшаш тажрибаси ва индивидуал ҳамда тизимли сатҳдаги умумий хусусиятлари, ҳаётий йўли конфигурациясининг умумийлиги билан бирлаштирилган ижтимоий гуруҳни англатади. Авлоднинг тизим сатҳидаги ўзига хослиги мазкур тизим доирасидаги гуруҳий ва индивидуал сатҳдаги кенг модификациялар имкониятини билдирмайди ва бу ҳолат пост-модернистик лойиҳа доирасида айниқса муҳим ахамият касб этади [5, -Б.222]. Авлод тушунчаси ёш когортаси тушунчаси билан мувофиқ келмайди. У бир неча ёш когорталарининг гуруҳини ифодалайди, чунки барча ёш когорталари ҳам авлодий бирликни ташкил этавермайди. Бу мазкур мақола доирасида кўйроқда акс эттирилади.

Авлодларни талқин этишдаги назарий ёндошувлар социологияда ғарб мамлакатларидаги алоҳида ёш когорталарининг хатти-ҳаракатлари намуналарига оид узоқ муддатли (статистик ва социологик) маълумотларнинг жамланишига қараб бир неча бор эмпирик тестланган (R. Inglehart, Т.Нагеуел, М.Г.Суаер), аммо улар авлодий “изчиллик” механизмини зиддият ёки авлодларнинг узилиши тушунчаларида тушунишга ёрдам бермади. Умуман олганда, ғарб жамиятида ўнлаб йиллар давомида авлодлараро зиддиятларнинг бўлмагани тадқиқотчиларнинг ўз эътиборларини “авлодлар зиддияти” тушунчасидан “авлодлар муносабати” ёки “авлодлар шартномаси” тушунчасига кўчиришига сабаб бўлди. Бу дегани, гап авлодларнинг зиддиятларидан кўра кўпроқ уларнинг ўзига хослиги ва авлодлараро муносабатлар ҳақида бораётганидан далолат беради.

Ғарб социологиясидаги тилга олинган авлодий муаммоларнинг ривожланишига оид умумий тенденциялардан сўнг муаммонинг жамиятдаги ўзига хос жиҳатларига мурожаат этиш қизиқиш уйғотади.

Зеро, жамиятда авлодларнинг ҳаёт йўллари биографиялашуви ва авлодлараро муносабатларнинг заифлашиши тенденцияси кузатилмайди. Кўпроқ тесқари ҳолатни кўриш мумкин: Ўзбекистон социологиясида ёш, аскриптив статуснинг кўрсаткичларидан бири сифатида, ҳозирги замон жамиятида ижтимоий дифференциациясининг энг муҳим критерийларидан бирини ташкил этади. Тарихий авлодий бирликлар, ижтимоий муносабатларнинг анъанавий шакллари билан бири сифатида, Ўзбекистонда доим катта ахамиятга эга бўлган ва шахс идентификациялашувининг бирламчи шакли бўлган (уруш даври авлоди, урушдан кейинги авлодлар, қайта-қуриш авлоди, мустақиллик авлодларидир). Индивидуал танлаш имконияти бўлмаган совет типидagi авторитар жамиятнинг ўтган ўн йилликлари давомида бир авлод одамларининг “тарихий тақдири”нинг “аввалдан белгиланганлиги” қонуният бўлган ҳаётнинг “бошқаси берилмаган” тамойили асосида қурилиши. Индивидуал тақдирнинг ўз авлодининг тарихий локаллашувига тақдирий тобелиги рус тилига ўз ифодасини топган. Рус тилида ҳаёт йўлини ифодаловчи битта сўз бор – «судьба», масалан, инглиз тилида эса иккита сўз: «fate» (тақдири азал, пешона, қисмат маъноларида) ва

«destiny» (олдиндан белгиланганлик, вазифа, чек, қуръа маъноларида) [6].

Шунинг учун таажжубланадиган жойи йўқки, аввалги барча ўхшашликлар инкирози даврида ижтимоий онгда анъанавий “ўз авлоди одамлари билан бирдамлик” энг қимматли тушунчалардан бири бўлиб қолади. Бу ижтимоий онгда ўз аҳамиятини сақлаб қолган йирик социал гуруҳлар билан ягона ўхшашлик эди, гарчи у ҳам сўнгги йилларда заифлашмоқда (В.А.Ядов).

Ҳаётий йўл концепцияси жамиятда ҳозирча илмий изланиш предмети бўлмаган, гарчи таҳмин қилиш мумкинки, у ҳам, масалан, авлоднинг “кексайиши” жараёнини ёки ўрта авлоднинг социал талаб қилиб олинмаганлиги ва “чарчоқлиги” масалаларини ўрганишда ўз миллий хусусиятларига эга бўлиши мумкин. Гарчи алоҳида ҳаёт босқичлари (болалик, ўсмирлик, кексалик) муаммолари маҳаллий социологияда анча чуқур ўрганилган бўлса-да [7], бу алоҳида аспект мазкур мақола вазифалари қаторига кирмайди.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Ёш когорталар дифференциацияси. Сўнгги ўн йил давомидаги тез суръатлар билан ривожланаётган жараёнлар авлодий когорталарнинг анча тезлик билан янгиланишига ва ўзларини “болалар” авлоди деб атайдиганларнинг жиддий ички дифференциациялашувига туртки берди. Тушунарлики, алоҳида сифатий-фарқли ёш когорталарининг аниқ демографик чегараларини белгилаш анча қийин. Шундай бўлса-да, қиёсий таҳлил қилиш мақсадида биз асосий мезон – форматив даврда тарихий-ўзига хос тажриба асосида шартли равишда уч ёш гуруҳни ажратдик: 60-нчи йиллар боши-ўрталарида туғилган нисбатан катта ёш когортаси (шартли равишда Қайта қуриш даври ёшлари), 70-нчи йиллар боши-ўрталари когортаси (шартли равишда ислохотлар бошланиши даври ёшлари) ва 70-нчи йиллар охири-80-нчи йиллар бошлари когортаси («икс» авлоди). Умуман олганда, бу “сукут сақловчи” авлодлардир. Фақатгина авлоднинг форматив даври тугагандан кейин 10-15 йил ўтгач авлод ўзини ижтимоий феномен сифатида намоён этади. Шу маънода, ўз имкониятларини намоёйиш этиш борасида биз ҳозирги кунда ижтимоий майдонда ўзини фаол намоён этиши керак бўлган фақат нисбатан катта ёш гуруҳи ҳақида гапиришимиз мумкин. (Биз туғилиш даврига кўра энг катта гуруҳни - 60-нчи йиллар боши-ўрталарида туғилганларни шунинг учун ҳам танладикки, улар ижтимоий майдонга потенциал элита сифатида фаол кириб келмоқда). Бироқ авлод потенциали форматив давр тўғрисидаги ахборот асосида тавсифланиши мумкин.

Қиёсий таҳлилда биз, шунингдек, Л.А. Хахулинанинг ўз мақоласида келтирган маълумотларга таянамиз. Унда муаллиф турли ёшдаги ёшлар когорталарининг иқтисодий ислохотларга муносабати ҳақида гап боради..

Қайта қуриш даври. Ёшлар когорталари. Бу 60-нчи йиллар боши-ўрталарида туғилганлар когортаси. У Қайта қуриш ёшлари деб аталиши мумкин, чунки 1985 йили улар 20-25 ёшда бўлган. Унинг шаклланиш форматив даври 80-ни йилларнинг бошларига ёки турғунлик даврнинг охирига тўғри келади (Манхейм бўйича 17 ёшгача ёки россия воқелигида ўрта мактабни битириш вақти), табиийки у тўлиқ ахборот блокадаси шароитида шаклланган. Шундай қилиб, унинг форматив даври, аввалги “оталар” авлодидаги каби, совет тузуми шароитида кечган ва у давр қонунлари бўйича “авлолар ворисийлиги” социалистик лойиҳаси доирасида шаклланган.

Бу ёш когортасининг ўзагини азалий ёш зиёлилар ташкил этади ва улар, ўз ота-оналари сингари, асосан социализм давридаги тўқинлик нуқтаи назаридан асосан жамиятнинг номоддий қадриятларига интилган.

80-нчи йилларнинг охиридаёқ бу ёшдагилар гуруҳи, социологик сўровларга кўра, ўзларининг социалистик қадриятларга, социализмнинг моддий ва социал имтиёзларига мойиллигини кўрсатган. [8, - С. 79].

Когортанинг кеч ижтимоийлашуви (80-нчи йилларнинг ўрталаридан кейин) қайта қуриш жараёнлари даврига ва, демак, уларнинг ҳаёт борасидаги ўсмирлик идеаллари фаол мафкуравий танқидга учраган даврга тўғри келади. Ўша пайтдаги билдирилган ёшларнинг қайта қуришни ҳаракатга келтирувчи кучга айланиши ҳақидаги кўплаб фикрлар амалда ўз

тасдиғини топмади.

90-нчи йилларнинг бошларида (1991 йил, когорта 25-29 ёшда) бу когорта таълим олиш давридан ўтиб, касбий меҳнат билан шуғуллана бошлади - 85%и ишларди. Бунда генерациянинг деярли учдан бир қисми олий маълумотли мутахассислардан иборат эди, яна учдан бир қисми ишчи касбларида банд бўлган (асосан касб-техник таълим тизимидан чиққан когорта), 11%и турли даражадаги раҳбарлик лавозимларини эгаллаган эди. Бу ўзининг меҳнат фаолиятининг бошидаёқ ишсизлик билан тўкнаш келган биринчи авлод эди(8%) ва ўтган ўн йил давомида бу фоиз мамлакатдаги умумий ҳолатга мувофиқ ошди (12%) (Л.А.Хахулина келтирган маълумотлар бўйича [9, - С. 60.] Ўтган ўн йил ичида бу ёшдагилар когортасида тадбиркорлар деярли пайдо бўлмади ва уларнинг кўпчилиги давлат секторида хизмат қилишни давом эттирди. (тадқиқотчиларнинг ўша даврдаги ёшлар биринчилар қаторида тадбиркорлар қаторидан ўрин олиши ҳақидаги тахминларига зид ўлароқ). Тахмин қилиш мумкинки, ўн йил давомида уларнинг кўпчилиги касбий салоҳият борасида ва ҳар ҳолда бозор шароитига мос бўлган касблар шкаласи бўйича кўп нарсани йўқотди. Масалан, турли даражадаги раҳбарлар ёш когортасининг умумий социал-касб таркибидаги сони 11%дан 6%га камайди.

Мазкур генерация тўлиқ совет тузуми шароитида шаклланган, илк бор уларнинг оналари эришган юқори даражадаги моддий фаровонликни сақлаб қолишга интилган. Унинг интилган қадриятлари анча барқарор бўлиб чиқди. Кейинги ўн йилликдаги тарихий ўзгаришлар таъсирида “Иккиламчи” ижтимоийлашув мазмунан икки хиллик касб этмади. Кўпчилик ёшларнинг даромадлари камайди. Л.А. Хахулина келтирган маълумотларга кўра, улар (ҳозирги вақтда улар 35-40 ёшга тўлган, 2000 йил) ўз даромадлари даражасини оширишнинг ҳозирги имкониятларидан қониқмайди ва ўз кўрсаткичлари бўйича бу ёшдагиларнинг барча қатламларининг ўртача статистик кўрсаткичларига кўпроқ яқин туришади. Дикқатга сазовор жиҳати шундаки, мазкур гуруҳда нисбатан ёшроқ гуруҳлардагиларга нисбатан содир бўлган ўзгаришларга мослаша олишга умиди сўнганлар улуши икки баробар кўпроқ. Умумман олганда, Л.А. Хахулина қайд этганидек, сўнги ўн йил давомида барча ёшлар когорталари ичида “етилган ёшлар” когортаси вакилларида ўтмиш қадриятларига қайтиш кайфияти сезиларли равишда ошган [10].

Ҳозирги вақтда бу когорта ўз ҳаёт йўлининг энг фаол босқичида турибди. Бу паллада авлоднинг ижтимоий ва сиёсий соҳаларда актор сифатида ўрин эгаллай бошлайди. Бироқ у ижтимоий соҳани жиддий ўзгартиришга қолир бўлган инновацион потенциалга эга эмас. Масалан, бошқа ёшлар гуруҳлари билан қиёс қилганда улар мулкчиликнинг давлат шаклига (ерга мулкчилик шакли сингари) кўпроқ ориентирланган. Ўз электорал хатти-ҳаракати шакллари бўйича кам фарқ қилади. Умуман олганда, аввал биз қилган хулосани тасдиқлаган ҳолда, бу ёшдагилар гуруҳи ўз хати-ҳаракатлари намуналари бўйича муайян инновацион потенциални ўзида мужассам этишдан кўра кўпроқ аввалги авлодларнинг ҳаётий лойиҳасини такрорлайди.

Иккинчи ёшлар когортасини – ислоҳотлар бошланган давр ёшлари сифатида ёш авлод доирасида алоҳида гуруҳга ажратиш мумкин. Хронологик жиҳатдан бу 70-нчи йиллар бошлари-охирида туғилганлардир. Уларнинг илк ижтимоийлашуви палласи (10-15 ёш) қайта қуриш даврига (1985 йил) ва шунга мувофиқ, “оталар” тарихий меросини кескин танқид вақтига тўғри келган. Бу когорта учун асосий ижтимоийлашув омили сифатида оммавий ахборот соҳасидаги вазиятнинг ўзгариши, ахборот блокадасининг ёриб чиқилиши ва ўтмиш ва мавжуд ҳокимият тизимида нисбатан танқидий муносабатнинг кескин кучайиб боришини келтириш мумкин. Ўсиб келаётган авлод учун бу, авваламбор, ноформал мулоқот доирасида содир бўлган: оиладаги суҳбатлар, тенгдошлар билан суҳбатлар ва ҳ.к. Энг таъсирга берилувчан авлод сифатида ёш авлод интенсив ва мақсадга йўналтирилган мафкуравий таъсир ўтказишнинг бош объектига айланди. Гарчи, бошқа томондан қараганда, когорта шаклланиши кечадиган таълим тизими инерция бўйича совет мафкуравий тизимида йўналтирилган эди. Шу билан

бирга ўн йиллик охирларига келиб, мактабдан пионер ва комсомол ташкилотларининг ўрганиш бўлиб қолган белгилари йўқола бошлади [11, - Б. 240].

Ота-оналар авлодининг анъанавий қадриятларига (патерналистик давлат, умумманфаат йўлида ўз манфаатларидан кечиш, жамоавийлик ва ҳ.к.) нисбатан ялпи тус олган ва кучайиб борган нигилизм мазкур, шунингдек, барча қадриятларга нисбатан нигилистик муносабат когортининг 80-90-нчи йиллар бўсағасидаги қадриятлар тизимидаги ўзгариш хусусиятларини ташкил этади.

90-нчи йиллар бошларида улар 15-20 ёшда эди. Тадбиркорлик билан шуғулланиш ва тез бойлик орттириш билан боғлиқ янги иқтисодий имкониятлар пайдо бўлиши туфайли бу когорта узоқ таълим олиш режаларидан воз кечди. В начале 90-нчи йилларнинг бошларида, аниқроғи 1990-1993 йилларда олий таълим мавқеи кескин тушиб кетди ва ОЎЮга конкурс кескин камайиб кетди [12, - Б. 240]. Кўпчилик олий маълумот олмасдан меҳнат бозорига қадам қўяди ва ҳаёт йўлининг бошидаёқ меҳнат бозорига устунликни қўлга киритади, чунки айни чоғда у ерда майда тадбиркорлик билан боғлиқ янги иш ўринлари пайдо бўлди. Натижада ўн йилликнинг охирида бу когорта техник ва хизмат кўрсатиш билан боғлиқ жойларда бандлик кўрсаткичлари бўйича бошқа гуруҳлардан фарқ қилади (6%га кўпроқ) ва улар орасида ишсизлик даражаси пастроқ.

Ўн йиллик охирида (2000й., бу пайтда гуруҳ ёши 25-30ни ташкил этган ва у “ёшроқ катталар” каторига қўшилган) бу ёшдагилар гуруҳининг моддий аҳволи ўн йиллик бошидагидан кўра анча юқори. Моддий аҳволи бўйича бу ёшдагилар гуруҳи сўнгги ўн йил ичида энг муваффақиятли гуруҳдир [13, - С.32]. Уларнинг ярмига яқини ўзини ўзгаришларга мослашган деб ҳисоблайди ва фаровонлик масаласида яхши ўзгаришларни кутишади. Кўпчилик Россияни бозор иқтисодиётига ўтиши тарафдорлари.

Мазкур ёшлар когортаси ҳақидаги умумий маълумотларни умумлаштирсак, уни нигилистик деб аташ мумкин, чунки у ота-оналар авлодининг постматериалистик қадриятларини ҳам, уларнинг таълимга ва мавқега оид стратегияларини ҳам бутунлай инкор этди. Натижада когорта меҳнат бозорига ва даромад борасида ютуқли вазиятга эга бўлди. У бозор муносабатларига яхши мослаша олди, гарчи инновацион стратегияларни шакллантирмаган бўлсада.

Ёшлар когорталари орасида, шунингдек, энг ёш гуруҳ – “икс” авлодини ҳам алоҳида жратиш мумкин. Бу 70-нчи йиллар охири- 80-нчи йиллар бошида туғилганлар бўлиб, уларнинг форматив даври 90-нчи йиллардаги иқтисодий ислохотлар даврига тўғри келадики, бу ислохотларнинг натижасида давлат ва ижтимоий тизим сифат жиҳатдан ўзгача хусусият касб этди.

Ҳозирда бу авлод вакиллари ҳали 20 ёшдан ошмаган бўлиб, уларнинг кўпчилиги таълим тизими доирасидадир. Шунга мувофиқ, мазкур ёшдагилар гуруҳини етарли даражада асосланган социологик тушунчалар ёрдамида тавсифлаш мумкин эмас. Мазкур авлод гуруҳини нисбатан катта ёшдаги гуруҳларни тафсифлашда аниқланган тенденциялар ҳамда олдинги авлодлардан потенциал фарқларнинг шаклланиши учун умумий шарт-шароитлар асосида фақат мумкин бўлган контурларинигина белгилаш мумкин. Мазкур авлоднинг умумий тахминий образини тасвирлаш учун таниқли француз тадқиқотчиси Аттиас - Донфу (Attias-Donfut) нинг ёндошувини қўллаш методик жиҳатдан тўғри бўлади. У шундай ёзган эди: «яшаб қолиши учун автономликка интилиши ва олдинги авлоддан ажралишга ҳаракат қилиши керак бўлган ҳар қандай янги авлоднинг пайдо бўлишига қарши туриш ва зидлашиш хосдир. Шу тариқа авлоднинг дастлабки социал контурлари намоён бўлади. Муносабат ва қарши муносабат олдинги авлод томонидан белгиланади, бу муносабат орқали у ўз ўрнига келаётган ва ўз шахсий образини аниқлаш ва тўлдиришни талаб етган янги одамлар гуруҳини дунёга келтиради» [14].

Мазкур ёшдагилар гуруҳини олдингиларидан ажратиб турадиган энг муҳим фарқ нимада?

Мазкур ёшдагилар когортасининг ижтимоийлашуви мутлақо ўзгача тарихий шароитда кечган. 90-нчи йилларда совет тизими, жумладан совет таълим тизими буткул

вайрон бўлган эди. Аномия ҳолатида бўлган давлат узоқ йиллар давомида илк бор бўлажак авлодларнинг шаклланиши жараёнига мунтазам мафкуравий таъсир ўтказа олмай қолди. Таълим тизими илгариги аниқ йўналишда таъсир ўтказишнинг умумдавлат тизимидан ўсиб келаётган авлодларда ижтимоий тенгсизликни шакллантириш тизимига айланди. Бу ўз шахсий амалиётида икки ижтимоий тузумнинг потенциал имкониятлари ва заиф томонларини қиёслаш имкониятига эга бўлмаган биринчи генерация эди. Боз устига, ота-оналар тажрибаси (шунингдек, олдинги авлодларнинг тажрибаси) ҳам янги шароитларда ўз қимматини йўқотиб, такрорлаш учун яроқсиз бўлди. Шунинг учун “ўтмишга” суяниш ёки уни қумсаш ҳолатларини бу генерацияга нисбатан амалда қўллаб бўлмайди.

Когортанинг форматив даврдаги кундалик ҳаёт тажрибаси [15, - С. 213-237] олдинги авлодлар билан қиёс қилганда, ўзгача шароитда шаклланган: ҳаёт тарзи ва даражасидаги ўсиб бораётган намоишкорона тенгсизлик, олдинги авлодларнинг ҳаётий тажрибасига хос бўлган аксарият товарларни ҳаёт даражаси пастлиги туфайли олиб бўлмаслиги, вужудга келган товар танқислиги ўрнига истеъмолчиликнинг номинал юқори имкониятлари мавжудлиги билан фарқланади.

ХУЛОСА

Шундай қилиб, Ёш когорталарнинг қиёсий таҳлили учта сифат жиҳатдан фарқ қиладиган ёш гуруҳларини ажратиш имкониятини беради. Биринчиси – 60-нчи йиллар боши-ўрталарида туғилган ва қачонлардир “Қайта қуриш авлоди” деб номланган ёш когортаси ҳозирги кунда кўпроқ социалистик типдаги анъанавий лойиҳага мойиллик билдиради. Етуқлик ёшига кирган сайин (35-40 ёш) сўнгги ўн йил ичида у мазкур лойиҳага янада яқинлашди ва бунга нафақат авлоднинг ҳаёт йиллари қонуниятлари, балки сўнгги ўн йил ичида содир бўлган ижтимоий-тарихий воқеалар ҳам сабаб бўлди. Фикримизча, бу асосан социалистик лойиҳа таъсирида ўтган ва фақатгина кечки ижтимоийлашув босқичида Қайта қуриш давридаги ошкораликнинг танқидий руҳи билан боғлиқ синишни бошидан ўтказган форматив даврнинг хусусиятлари билан боғлиқ. Мазкур когорта базасида “янги авлод” пайдо бўлмади. Уни, аслини олганда, ўша заифлашиб бораётган анъанавий социалистик лойиҳага тегишли дейиш мумкин. Бу лойиҳаларнинг умумий бирлаштирувчи хусусияти сифатида авлод биографик йўлининг жамоавийликка йўналганлигини қайд этиш мумкин. Умуман олганда, замонавий жамиятда авлодлар бирлашиши ва дифференциациялашуви муаммоларини муҳокама қилиш натижасида хулоса қилиш мумкинки, тилга олинган катта ёшдаги авлодлар ягона анъанавий социалистик лойиҳа доирасида шаклланган ва яшашни давом эттиришмоқда. Шунинг учун, балки, улар ўртасида зиддият ёки қарама-қаршилик кузатилмайди. Ўзларининг тарихий тафовутларига ҳамда мазкур лойиҳага тарфдорлиги даражасига қарамай, улар анъанавий бўлиб, шу маънода бирлашган. Таҳлил қилинган ёш когорталардан каттаси, гарчи ўзининг нисбатан социал ёшлиги туфайли тугалланган лойиҳа сифатида тавсифланиши мумкин бўлмаса-да, худди шундай, мазкур лойиҳага яқин туради.

Назаримизда, “ота-оналар” авлоди учун ҳам, ёш когорталарининг ёш жиҳатдан каттаси учун ҳам илк ижтимоийлашув ёки форматив давр, ўзгарган тарихий вазият таъсирида содир бўлган кейинги инқироз ва силжишларга қарамай, ҳал қилувчи аҳамиятга. Ўтмишни қумсаш, “ортга қараш” уларнинг авлодий йўли учун жиддий омилга айланган. Авлодий гуруҳнинг дастлабки ижтимоийлашув давридаги ўз тажрибаси асосида ажралиши сифат жиҳатдан ўзгача авлодий лойиҳанинг ва хатти-ҳаракат паттернларининг шаклланиши учун асос борлигини таҳмин қилиш имкониятини беради. Гарчи авлодларнинг намоён бўлиши учун бу етарли эмас, чунки “янги авлод”нинг пайдо бўлиши ҳақида фақат авлоднинг ўз салоҳиятидан ташқари, уни рўёбга чиқариш учун ижтимоий имкониятлар мавжуд бўлгандагина гапириш мумкин бўлади.

Аслини олганда ҳозирда культурологик жиҳатдан гап “эски” (бир авлодий лойиҳа атрофида бирлашган ва озми-кўпми ўтмишни қумсаган) авлод (ёки авлодлар) билан “янги” (бошқа ижтимоий амалиёт шароитида шаклланаётган) авлод ўртасидаги мумкин бўлган зиддият

хақида бормоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. С.Каланова. Жамиятда авлодлар алмашинуви жараёнларининг социологик таҳлили.– Т.: “Fan va texnologiya”, 2018, 248 бет.С. 7.
2. Гегель, Г. Философия природы / Г. Гегель. – Соч.: М.-Л., 1934. – Т.2. – С. 507.
3. Мид, М. Культура и преемственность. Исследование конфликта между поколениями / М. Мид // Культура и мир детства. Избр. произв. / Пер. с англ. – М., 1988. – С. 359.
4. Кондратова, Г.А. Человеческое измерение истории / Г.А. Кондратова. – Архангельск, 2007. – 310 с.
5. Платон. Государство собр. соч., кн.8. / Платон. – М., 1971. – С. 545.
6. Коровицына Н.В. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., «Логос», 1999.
7. Левада Ю. (ред.) Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., Интерцентр, 1993.
8. Левада Ю. Координаты человека. К итогам изучения «человека советского». //Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001, № 1, с. 7-30.
9. Каган, М.С. О структуре современного антропологического знания / М.С. Каган // Сб. : Очерки социальной антропологии. – СПб.: Петрополис, 1995. – С. 37.
10. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: «Полит. лит-ра», 1992. – С. 297-302.
11. С.Каланова. Жамиятда авлодлар алмашинуви жараёнларининг социологик таҳлили.– Т.: “Fan va texnologiya”, 2018, 248 бет.
12. Сорокин, П. Общая социология // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. Ю.А. Согомонов. – М.: Политиздат, 1992. – С.31.
13. Суханов, А.П. Информация и прогресс / А.П. Суханов. – Новосибирск: Наука, 1988.
14. Тоффлер, А. Футурошок / А. Тоффлер. – СПб.: Лань, 1997. – 464 с.
15. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. [3] (недоступная ссылка с 12-05-2013 [2958 дней]) — М.: ДИК, 1999. 2-е изд.: пер. с нем. А. В. Михайлова, вступ. ст. В. А. Куренного. — М.: Академический проект, 2009.
15. Семенова В.В. Современные концептуальные и эмпирические подходы к понятию «поколение» // Россия реформирующаяся: Ежегодник - 2003 / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 213-237. [электронный ресурс].

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000